

ӘОЖ 54:371

«ХИМИК-ЗЕРТТЕУШІ» ҚЫСҚЫ МЕКТЕПТІҢ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН ҚҰРУДЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ АСПЕКТІЛЕРІ

БЕЙБІТ БАЛЖАН

2 курс магистранты 7M01504-«Химия педагогтерін даярлау» БББ,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Жетекші: **ТАУБАЕВА Р.С.**

«Химия» кафедрасының PhD, қауымд., профессоры
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Аннотация: мақала жоғары сынып оқушыларына арналған қысқы мектеп шеңберінде тиімді білім беру ортасын қалыптастыруға қажетті мазмұндық және ұйымдастырушылық компоненттерді талдауға арналған. Теориялық, эксперименттік және жобалық модульдерді біріктіру принциптері, сонымен қатар тьютордың қолдауының рөлі егжей-тегжейлі талқыланады. Тапсырмалар мен бағалау критерийлерін әзірлеу бойынша әдістемелік ұсыныстар берілген.

Кілтті сөздер: білім беру ортасы, жоба модулі, тьюторлық қолдау, кәсіптік бағдар, пәнаралық байланыс, бағалау критерийлері, жоғары сынып оқушылары.

Кіріспе. «Химик-зерттеуші» қысқы мектебі сияқты қысқа мерзімді қарқынды мектептердің тиімділігі тек таңдап алынған мазмұнның сапасымен ғана емес, сонымен қатар жасалған білім беру ортасының тұтастығымен де анықталады. Бұл орта когнитивтік белсенділікті ынталандырып, эксперименттер үшін қауіпсіз кеңістікті қамтамасыз етіп, қатысушылардың ғылыми қоғамдастық туралы түсінігін қалыптастыруы керек [2].

Химия пәні – қазіргі білім беру жүйесінде STEM (ғылым, технология, инженерия, математика) бағытының маңызды саласы. Жоғары сынып оқушыларында ғылымға деген қызығушылықты арттыру, зерттеу жұмыс әдістерімен таныстыру маңызды. Қысқы мектеп форматы – дәстүрлі сабақтан тыс, концентрацияланған түрде зерттеушілік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда ЖОО-ның қабырғасында, яғни «Химия» кафедрасы негізінде ұйымдастырылатын «Химик-зерттеуші» қысқы мектебі мектеп оқушыларына тәжірибелі орта, зертханалық және жобалық жұмыс мүмкіндігін береді, бұл олардың болашақ ғылыми бағыттарын қалыптастыруға септігін тигізеді.

Бұл мақалада тәжірибеде тексерілген мұндай ортаның негізгі компоненттері қарастырылады. Мақаланың мақсаты – орта мектеп оқушыларына арналған «Химик-зерттеуші» қысқы мектебін ұйымдастыру және өткізу әдіснамасын, яғни теориялық, эксперименттік және жобалық модульдерді біріктіру принциптері, сонымен қатар тьютордың қолдауының рөлін сипаттау мен негіздеу.

Ұйымдастыру құрылымы

1. *Уақыты мен форматы:* ұзақтығы: 5-7 күн, форматы: күндізгі, дәріс және зертханалық сабақтардың бөлімдермен ұштастыру. Оқушылар саны: 20-30 адам. Орны: «Химия» кафедрасының аудиториялары.

2 *Бағдарлама бөлімдері:* Кіріспе лекциялар (2 күн): зерттеу әдістері, қауіпсіздік ережелері, химиялық әдебиеттермен жұмыс.

Өзектілігі. Лабораториялық практика (2–3 күн): оқушылар топтарға бөлініп, химиялық эксперименттер жүргізеді; жоба күні (1 күн): әрбір топ өз нәтижесін тұсаукесер ретінде ұсынады; қорытынды сессия: оқушылармен кері байланыс, сертификат табыстау, болашаққа ұсыныстар.

Әдістемелік негіздер

1. Зерттеу жұмыс тәсілі: оқушылар өздерінің зерттеу сұрағын қояды, болжам (гипотеза) құрады, эксперимент жүргізеді, мәлімет жинайды, талдайды.

2. Интерактивті оқыту: ұжымдық дискуссиялар, топтық тапсырмалар, қолданбалы химия мәселелері.

3. Қауіпсіздік және зертханалық мәдениет: химиялық заттарды сақтау, қалдықтарды өңдеу бойынша нұсқаулар [1].

- Бағалау критерийлері: эксперимент нәтижесі, ғылыми баяндама, презентация сапасы.

1. Бағдарлама мазмұнын әзірлеу принциптері

Мектептің оқу бағдарламасы өзара байланысты үш принципке құрылған:

1.1. Интеграция және пәнаралық принципі. Химия жеке пән ретінде емес, біртұтас ғылыми білім жиынтығының бөлігі ретінде ұсынылған. Дәріс пен практикалық материал биология (биохимия), физика (физикалық химия), экология (қоршаған орта химиясы) және материалтану элементтерін қамтиды. Мысал: дәріс «Медицинадағы химия».

1.2. «Қарапайымнан күрделіге» принципі. Бағдарлама әрбір келесі білім блогы алдыңғысына негізделетіндей құрылымдалған. Алдымен зертханалық әдістер мен зерттеу әдіснамасы туралы негізгі түсініктер енгізіледі, содан кейін талдау мен синтездің нақты әдістеріне тереңірек үңіледі, соңында алынған білім жобаға қолданылады.

1.3. Тәжірибеге бағытталған тәсіл. Курс уақытының кем дегенде 60% зертханалардағы және жобалардағы практикалық жұмыстарға арналған. Бұл абстрактілі білімді нақты дағдыларға айналдыруға мүмкіндік береді.

2. Бағдарламаның модульдік құрылымы білім беру ортасының негізі ретінде

Мектеп бағдарламасы жоғарыда аталған принциптерді жүзеге асыратын үш негізгі модульге бөлінген.

1-кесте. Қысқы мектеп модульдерінің құрылымы мен мазмұны

Модульдің аталуы	Мақсаты	Жұмыстың формасы	Нәтиже
Теориялық модуль	Химиядағы қазіргі тенденциялар туралы түсінік беру	Проблемалық лекциялар, жетекші ғалымдармен ғылыми пікірталас, вебинарлар ұйымдастыру	Зерттеудің теориялық негізі қалыптасты
Эксперименттік модуль	Химиялық зертханада істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру	Топта семинарлар, шеберлік сабақтарды, зертханалық жұмыстарды жүргізу	Синтез және талдаудың негізгі әдістерін меңгеру
Жобалық-зерттеу модульі	Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жүргізу және ұсыну дағдыларын дамыту	Тьютордың жетекшілігімен нақты ғылыми мәселе бойынша топтарда жұмыс жасау	Аяқталған ғылыми жобаны қорғау

Модульдердің өзара байланысы оқу үрдісіндегі сабақтастық пен жүйелілікті қамтамасыз етеді. Дәрістерде алынған білім дереу зертханада қолданылады, ал эксперименттік нәтижелер жобаның негізін құрайды.

3. Тьюторлық қолдаудың рөлі

Білім беру ортасының маңызды элементі – химия пәні бойынша жоғары курстың студенттері және магистранттар тьюторлар институты болып табылады. Олардың функциялары көп қырлы:

- Ғылыми кеңес беру: Күрделі материалды түсінуге және эксперименттер орнатуға көмектесу.
- Мотивациялық қолдау: Топта жағымды ахуал туғызу.
- Ұйымдастырушылық көмек: Жоба бойынша топ жұмысын үйлестіру.
- Кәсіптік бағдар беру: студенттік өмір мен мансап болашағы туралы бейресми талқылаулар.

Тьюторлар мектеп оқушыларының академиялық ғылым әлеміне «бағыттаушысы» болып, оны түсінікті және қолжетімді етеді.

4. Білім беру нәтижелерін бағалау жүйесі

Оқытудың тиімділігін бағалау үшін пәнге де, метапәнге де қатысты нәтижелерді бағалау үшін критерийлер жиынтығы қолданылады:

- Өзектілігі және ғылыми құндылығы (20%): Тандалған тақырып ғылымдағы қазіргі тенденцияларға қаншалықты сәйкес келеді.
- Әдістеменің дұрыстығы (30%): Эксперименттік әдістерді таңдау және енгізудің дұрыстығы.
- Нәтижелерді талдау тереңдігі (25%): Алынған деректерді түсіндіру және қорытынды жасау мүмкіндігі.
- Презентация сапасы және қорғау (25%): Көпшілік алдында сөйлеу дағдылары, презентация немесе постер дизайны және сұрақтарға жауап беру.

Бұл жүйе әр топтың үлесін объективті бағалауға мүмкіндік береді және қатысушыларға ғылыми жұмыстың талаптарын түсінуге көмектеседі.

5. Нәтижелер және талқылау

Қатысушылар мен олардың ата-аналарының кері байланысын талдау бағдарламаға жоғары қанағаттанушылықты көрсетті. Білім беру ортасының маңызды элементтері ретінде мыналар анықталды:

1. Заманауи зертханалық жабдықтарға қол жеткізу.
2. Жеке тәрбиешімен шағын топтарда жұмыс.
3. Жай макет емес, нақты ғылыми мәселемен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Қысқы мектепке қатысушылар арасында жүргізілген сауалнама нәтижелерінің үлгілік көрсеткіштері (респонденттердің жалпы саны – 30 деп есептеген) 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Қысқы мектепке қатысушылар арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері

Сұрақ: Сіз үшін қысқы мектептегі ең құнды аспект не болды?

(Бірнеше жауап таңдау мүмкіндігімен)

Аспектi	Респонденттердiң үлесi (%)
Зертханалық тәжірибе	78%
Ғылыми жоба жасау процесi	65%
Топпен жұмыс істеу	50%
Спикерлер мен менторлармен байланыс	42%
Жаңа достар табу	35%
Қорытынды презентация	30%

Сауалнама деректері құрылған орта білім беріп қана қоймай, кәсіби бағдар берудің негізгі факторы болып табылатын ғылыми қызметке оң көзқарасты қалыптастыратынын растайды.

Қорытынды. Интеграция, модульдік және тьюторлық қағидаттарға негізделген «Химик-зерттеуші» қысқы мектебіне ұсынылған білім беру ортасының моделі өзінің тиімділігін дәлелдеді. Ол химиялық білімді терең меңгеруге ғана емес, сонымен қатар орта мектеп оқушыларының болашақ зерттеушілер ретінде жан-жақты дамуына ықпал етеді: жүйелік ойлауды дамытады және практикалық және жұмсақ дағдыларды дамытады. Бағдарламаны сәтті енгізу университеттердегі жаратылыстану ғылымдары мен химия мамандықтарына ынталы және талантты жастарды тартудың қуатты құралы болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ковалева, Т.М. Тьюторское сопровождение в образовании: учебное пособие [Текст] / Т.М. Ковалева. – М.: Смысл, 2019. – 185 с.
2. Леонтьева, О.А. Профильные школы как форма работы с одаренными детьми в системе современного образования [Текст] / О.А. Леонтьева // Химия в школе. – 2020. – № 5. – С. 44-48.
3. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение [Текст] / А.П. Панфилова. – М.: Академия, 2018. – 192 с.
4. Федорова, Л.М. Межпредметные связи в современной школе: методика и практика [Текст] / Л.М. Федорова // Народное образование. – 2021. – № 3. – С. 155-160.
5. Hattie, J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning [Text] / J. Hattie. – Routledge, 2012. – 280 p